

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH

Journal of Culture and Art

КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

 IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Ботирова Хилола
Турсунбаевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

*“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.*

*Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.***

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ABDUSALOMXO‘JAYEV Nozimxodja Nizomxodjayevich

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

“Tasviriy san’at” kafedrasini

dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10784543>

BOLALAR KITOBINING BADIY MATNINI IDROK ETISHI VA ILLYUSTRATSIYANING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu mazkur ilmiy maqolada tasviriy san’at muhandislik grafikasi ta’lim yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalar va faoliyat yuritayotgan o‘qituvchilar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, unda bo‘lajak tasviriy san’at o‘qituvchilarini O‘zbekiston tasviriy san’ati orqali kasbiy kompetentsiyasini texnologiyalarining o‘ziga xususiyatlari mazmuni va moxiyati yoritilgan.

Shuningdek, bo‘lajak tasviriy san’at o‘qituvchilarini san’atshunoslik asosida kasbiy kompetentsiyasini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish, san’atshunoslikka oid kompetentlikni shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik texnologiyalarini takomillashtirish, badiiy-estetik tajribaning uyg‘unligini ta’minlash, obrazli fikrlashning asosi sifatida badiiy ijodkorlikni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish bo‘yicha alohida e’tibor qaratilgan. Maqolada bolalarning kitobning badiiy matnini idrok etishining o‘ziga xos xususiyatlari ko‘rib chiqiladi. Bolalarning kitobning badiiy matnini tushunishlariga illyustratsiyaning ta’siri aniqlanadi.

Kalit so‘zlar: kitob, badiiy matn, illyustratsiya, tasviriy san’at, idrok, Grizayl, akvarel, portret, kompozitsiya, psixologik portret, lessirovka, badiiy obraz, refleks, yorug‘lik, yorug‘-soya, statik, fon, kontrast, dinamika.

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА ДЕТСКОЙ КНИГИ И ОСОБЕННОСТИ ИЛЛЮСТРАЦИИ

АННОТАЦИЯ

Данная научная статья предназначена для студентов, обучающихся по направлению «Инженерная графика» и работающих преподавателей, и в ней описаны содержание и сущность технологий профессиональной компетентности будущих учителей изобразительного искусства через изобразительное искусство Узбекистана.

Также особое внимание акцентируется на совершенствовании педагогических механизмов развития профессиональной компетентности будущих учителей изобразительного искусства на основе искусствоведения, совершенствовании социально-педагогических технологий формирования компетентности, связанной с искусствоведением, обеспечении гармонии художественного и эстетического опыта.

Совершенствование педагогических механизмов развития художественного творчества как основы образного мышления. Определяется влияние иллюстрации на понимание детьми художественного текста книги.

Ключевые слова: книга, художественный текст, иллюстрация, изобразительное искусство, восприятие, портрет, композиция, психологический портрет, редукция, художественный образ, рефлекс, свет, светотень, статика, фон, контраст, динамика.

PERCEPTION OF THE LITERARY TEXT OF A CHILDREN'S BOOK AND FEATURES OF ILLUSTRATION

ANNOTATION

This scientific article is intended for students studying in the field of "Engineering Graphics" and working teachers, and it describes the content and essence of technologies of professional competence of future teachers of fine arts through the fine arts of Uzbekistan. Also, special attention is focused on improving the pedagogical mechanisms for developing the professional competence of future fine arts teachers on the basis of art history, improving social and pedagogical technologies for developing competence related to art history, and ensuring the harmony of artistic and aesthetic experience. Improving pedagogical mechanisms for the development of artistic creativity as the basis of imaginative thinking. The influence of illustration on children's understanding of the literary text of a book is determined.

Key words: book, literary text, illustration, fine art, perception, portrait, composition, psychological portrait, reduction, artistic image, reflex, light, chiaroscuro, statics, background, contrast, dynamics.

Badiiy illyustratsiya bolalar uchun kitobning eng muhim elementi bo'lib, u ko'p jihatdan uning badiiy qiymatini, hissiy ta'sir darajasini va o'quvchini estetik tarbiyalash jarayonida foydalanish imkoniyatini belgilaydi. Illustration bolalarga atrofdagi voqelikni tushunishga, axloqiy qadriyatlarni, estetik ideallarni o'zlashtirishga va adabiy asarlarni chuqur idrok etishga yordam beradi. Rasm maktabgacha yoshdagi bolalarning u yoki bu kitobni tanlashini ta'minlaydi. Bundan tashqari, rasmlar bolalarning badiiy matnini o'zlashtirishiga, uning mavzusi, g'oyasi, qahramonlari haqida g'oyalarni shakllantirishga yordam beradi va voqealar va adabiy harakat qahramonlarini baholashni o'z ichiga oladi [1].

Rasm maktabgacha yoshdagi bolalar uchun alohida ahamiyatga ega. Bola uchun kitob illyustratsiyalar bilan boshlanadi, bu bolalarning birinchi o'qish ko'nikmalarini egallashiga, keyin esa maktabda ularni yaxshilashga turtki bo'ladi. Kitob illyustratsiyasi tasviriy san'atning alohida turi sifatida dunyoni hissiy idrok etishning shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatadi, bolada estetik sezgirlikni rivojlantiradi, birinchi navbatda, uning barcha ko'rinishlarida go'zallikka intilishda namoyon bo'ladi. Kitobdagi illyustratsiya bolalarning tasviriy san'at olami bilan birinchi uchrashuvidir. Kitobning mazmunini to'ldirish va chuqurlashtirish, bolada chinakam badiiy asar bizda uyg'otadigan tuyg'u va tuyg'ularni uyg'otish va nihoyat, uning vizual idrokini boyitish va rivojlantirish orqali kitob illyustratsiyasi estetik vazifani bajaradi.

Afsuski, bolalar kitoblaridagi zamonaviy illyustratsiyalar stereotiplar bilan ajralib turadi. Stereotipik qahramonlarning tasviri karikatura va komikslarning eski konveyer printsipli sifatida ishlaydi. Bir vaqtlar u animatsiyaga o'tkazildi, chunki rassomlar oddiy qahramonlarni asosiy mimika bilan tasvirlashlari osonroq edi. Bir payt kitob illyustratori karikaturachiga taqlid qila boshladi.

Bolaning idrokining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan rasmlar tufayli kitobga qiziqish paydo bo'ladi. Shu munosabat bilan o'qituvchi ularni maktabgacha yoshdagi bolalarni estetik va axloqiy tarbiyalash vositasi sifatida qo'llashi maqsadga muvofiqdir. Faqat matnli ma'lumotlarga e'tibor qaratish joiz emas [2].

Badiiy ijro etilgan illyustratsiyalar, birinchi navbatda, estetik reja doirasida bolalarga ta'sir o'tkazishga, hayot va san'at haqidagi bilimlarni berishga qodir. T.Muxamedov, Q.BasharovV. Kaydalov, E.Nurmonovlarningning tadqiqotlarida turli yoshdagi bolalar o'rtasida illyustratsiyalarni idrok etish xususiyatlari tahlil qilindi. Biroq, illyustratsiyaning bolalarning kitobning badiiy matnini tushunishiga ta'siri bilan bog'liq masalalarga etarlicha e'tibor berilmagan.

Bola yorqin, rang-barang tasvirlarni yoqtiradi, u ta'sirchanligi va rasmga o'ynoqi munosabati bilan ajralib turadi. Biroq, u tasvirdagi asosiy narsani zo'rg'a ajratib ko'rsatishga qodir emas, ko'pincha u tafsilotlarni sanab o'ta oladi va o'ziga berilgan vazifalarga muvofiq qabul qilgan narsalarni bo'ysundirishga qodir emas. Kitob - bu o'ziga xos dunyo bo'lib, unda badiiy illyustratsiya va adabiy matn bir butun sifatida faoliyat yuritishi mumkin va bolaga kitoblarni ko'p qirrali san'at asari sifatida qabul qilishga yordam beradi. Bu borada o'qituvchi kitobning illyustratsiya kabi muhim elementlarini chetga surib, faqat adabiy asar tahlili bilan cheklanib qolmasligi kerak. Bolalarning psixologik xususiyatlariga ko'ra, bolalar kitoblari har doim tasvirlangan va shuning uchun illyustratsiyalarning o'ziga xos xususiyatlarini, uning asosiy funktsiyalarini va bolaga ta'sir qilish imkoniyatlarini tushunmagan holda, uni idrok etish jarayonini boshqarish mumkin emas [3].

Adabiy asarning g'oyaviy-badiiy o'ziga xosligini ochib berish, badiiy matnni anglashda kitob illyustratsiyasi alohida ahamiyatga ega. Bolalar kitoblaridagi illyustratorlar yozuvchilarning ijodkorlari va hammualliflari sifatida nafaqat adabiy asarlar olamini o'zlarining rasmlarida aks ettirishga, balki talqin qilish, vizual talqin qilish, voqea va tasvirlarni o'zlarining tushunishlarini ham ta'minlaydilar. Badiiy adabiyot, masalan, adabiy asar g'oyalarini ochib berishning qiziqarli vositasi sifatida ishlaydi. Badiiy adabiyotning mohiyati adabiy asarda mavjud bo'lmagan detallar orqali uning g'oyaviy ma'nosini o'zgartirish, mustahkamlash, rivojlantirishda; kichik o'quvchining tasavvurini, tasavvurini, uning ijodiy qobiliyatlarini ozod qilish.

Bolalarni illyustratsiyalar bilan san'at asari sifatida tanishtirish jarayonida pedagogik ishlarni to'g'ri olib borish uchun o'qituvchiga rasmlarning bolalarning kitoblarning badiiy matnini idrok etishiga ta'siri haqida ba'zi fikrlarga ega bo'lishi tavsiya etiladi. turli yoshdagi bolalarning kitob grafikasini idrok etishning o'ziga xos xususiyatlari haqida.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Grigorieva G. G. Vizual faoliyatda maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishi. - M.: Akademiya, 2010. - 272 b
2. Dunaeva N. Bola shaxsini shakllantirishda badiiy adabiyotning ahamiyati to'g'risida // Maktabgacha ta'lim - 2007. - No 6. - B. 35–40. Kotova I. Kichik maktabgacha yoshdagi bolalar tomonidan rasmlarni idrok etishning ba'zi xususiyatlari haqida // Maktabgacha ta'lim. - 2013. - No 2. - B.11.
3. Fesyukova L. B. Ertak bilan ta'lim. - M.: Ta'lim, 2007. - 458 b. Yarygina A. Kitoblar bilan maftun eting // Maktabgacha ta'lim. - 2010. - No 5 - B. 41–50.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz